

20
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
Московский областной педагогический институт
им. Н. К. КРУПСКОЙ

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

Том LXXV

ТРУДЫ КАФЕДРЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Выпуск четвертый

ИЗДАНИЕ МОПИ
МОСКВА — 1959

М. И. ХМЕЛЬНИК

СТРУЙНОЕ ОБТЕКАНИЕ ДУГИ НА КОНУСЕ С ОБРАЗОВАНИЕМ КОНЕЧНОЙ ЗАСТОЙНОЙ ОБЛАСТИ

В работе [1] мною было рассмотрено струйное обтекание дуги геодезической линии на конусе двухмерным потоком идеальной несжимаемой жидкости, вызванным источником, находящимся в вершине конуса. При этом рассматривалась схема обтекания, при которой образовывалась бесконечная застойная область. Естественно возникает вопрос о рассмотрении такого течения, при котором за обтекаемой дугой образуется конечная застойная область. Такое обтекание рассматривается в настоящей работе.

Особенностью рассматриваемой схемы является еще наличие на концах дуги бесконечно больших значений скорости. Задачу, как и в работе [1], решаем сведением к плоской задаче. Соответствующая плоская задача будет состоять в изучении обтекания пластинки, расположенной в угле, образованном твердыми стенками; поток вызван источником, находящимся в вершине угла. За пластинкой образуется конечная застойная область; как и в течении на конусе, на концах пластинки скорость принимает бесконечно большие значения.

Подобная плоская задача, только для случая обтекания пластинки поступательным безграничным потоком жидкости, рассматривалась С. А. Чаплыгиным [2]. Для решения задачи Чаплыгин применял метод особых точек, этот метод используется и в данной работе (как и в работе [1]). Струйное обтекание, при котором только на одном краю пластинки скорость бесконечно большая, разбирался Ахиезером [3] (он рассматривал струйное обтекание поступательным потоком прямой решетки плоских пластинок; одна из струй сходит с задней стороны пластинки, другая плавно сходит с края).

§ 1. Постановка задачи

В работе рассматривается обтекание дуги, геодезической линии, расположенной симметрично относительно образующей, проходящей через середину этой дуги. Схема обтекания изображена на рис. 1.

Линия тока, идущая от источника в вершине конуса до критической точки A в середине дуги по образующей конуса, разветвляется на две линии тока, которые плавно сходят дуги в точках F и F' , расположенных на противоположной источнику стороне дуги (симметрично относительно точки A). Обе эти линии тока, ограничивающие за дугой застойную область течения, сходятся в некоторой точке C на продолжении прямой OA , касаясь ее в этой точке C . В концах дуги B и B' необходимо допустить наличие бесконечно больших значений скорости (вследствие однозначности скорости во всех точках потока).

Рис. 1

Задача заключается в том, чтобы по данным: длине дуги $2l$, расстоянию до источника $a = OA$, мощности источника Q и углу при вершине конуса ϑ определить комплексный потенциал течения $w(r, \sigma)$ (см. [1]; r и σ — криволинейные координаты поверхности, выбранные как и в [1]) и параметры этого течения: скорость на струе c , длину дуги $AF = d$ (определяющую положение точки схода струи с пластинки), длину застойной области $b = AC$. Для решения задачи, как уже упоминалось, рассматриваем решение соответствующей задачи на плоскости (z); соответствие между координатами плоскости и поверхности, а также скоростями дается формулами (1.5) и (1.6) работы [1]:

$$z = R e^{i\tau} = \frac{r}{\sin \vartheta} e^{-i\sigma}, \quad (1.1)$$

$$v_R = v_r,$$

$$v_T = -v_\sigma \quad (1.2)$$

(v_R и v_T — радиальная и трансверсальная составляющие скорости на плоскости).

Рассчитаем соответствующее плоское течение. Его схема изображена на рис. 2.

Плоская пластинка BB' расположена симметрично относительно биссектрисы угла величиной 2α (очевидно, что $\alpha = \pi \sin \vartheta$), образованного твердыми стенками; в вершине угла источник мощностью $q = \frac{Q}{\pi \sin \vartheta}$. Линия тока OA , идущая по биссектрисе угла, в середине дуги A , являющейся критической точкой, разветвляется на две, сходящиеся в точку C на биссектрисе угла, касаясь в этой точке биссектрисы. Эти линии тока ограничивают застойную область за пластинкой. На краях пластинки скорость бесконечно большая.

Заметим, что наличие бесконечно больших скоростей в некоторых точках потока приводит к появлению в этих точках бесконечно больших по величине отрицательных давлений, что, очевидно, не имеет физического смысла. Можно рассматривать разбираемое нами обтекание как предельный случай обтекания контура, когда его размеры в направлении к источнику стремятся к нулю.

Задачу, разбираемую в этой главе, поставим следу-

Рис. 2

Рис. 3

ющим образом. По данным: мощности источника q , величине угла 2α , длине пластинки $2l$, расстоянию от пластинки до источника a определить комплексный потенциал течения и характерные для течения параметры, т. е. скорость на струе c , расстояние от середины пластинки до точки схода струи с пластинки d , расстояние от источника до точки совмещения струй b .

Заметим, что длины дуг $\overset{\frown}{AB}$, $\overset{\frown}{AB'}$, $\overset{\frown}{BF}$ и $\overset{\frown}{BF'}$ на конусе и соответствующих отрезков на плоскости равны между собой.

На комплексный потенциал наложим граничное условие, чтобы вблизи источника и вблизи бесконечно удаленной точки он имел вид

$$\omega_0 = \frac{q}{2\pi} \ln z.$$

При решении задачи будем использовать тот же метод, что и в [1].

В качестве области параметрического переменного берем единичный полукруг с разрезом по отрезку внутри вертикального диаметра (рис. 3). Соответствие точек ясно из сравнения рис. 2 и 3.

Струям соответствуют отрезки горизонтального диаметра, обтекаемой части пластинки $FBAF'$ — полуокружность, верхней и нижней стороне угла — левый и правый берега разреза. Параметрическая область характеризуется тремя величинами. n и μ (mi и ni — координаты образов бесконечно удаленной точки и источника; $e^{i\mu}$ и $-e^{-i\mu}$ — координаты образов концов пластинки).

§ 2. Определение комплексного потенциала течения

Так как в точках O и D течение описывается функцией

$$w_0 = \frac{q}{2\pi} \ln z$$

и скорость течения всюду направлена от точки O к точке D , то вдоль любой линии тока потенциал φ будет возрастать от $-\infty$ до $+\infty$. Положим в точке A $w=0$. Тогда на линии тока $OAFF'CD$ $\psi=0$, φ изменяется от $-\infty$ до 0 на OA , от 0 до некоторой положительной величины φ_0 на $ABFB'F'C$, от φ_0 до $+\infty$ на CD . На твердых стенках OD и OD' $\psi = \pm \frac{q}{2\pi} \alpha$ („+“ соответствует стенке OD).

Определяем в (t) функцию $\frac{dw}{dt}$ по ее особым точкам.

Точки O и D для w будут логарифмическими, поэтому $\frac{dw}{dt}$ в этих точках (in и im) имеет полюс 1-го порядка. В

точке A ($t=i$) $\frac{dw}{dt}$ имеет нуль 1-го порядка. (Эго следует

из того, что повороту вокруг точки A на угол π в (t) , будет в области (w) соответствовать поворот на угол 2π).

Точки F и F' ($t=\mp 1$) будут нули 1-го порядка, в них угол между границами в (t) равен $\frac{\pi}{2}$, а в (w) равен π . Точка

C ($t=0$) будет нулем 1-го порядка, так как угол между границами в (w) равен 2π , а в (t) равен π .

Так как полуокружности и горизонтальному диаметру в (t) в области (w) будут соответствовать отрезки действительной оси, то $w(t)$ можно аналитически продолжить на всю плоскость (t) . При этом, очевидно, будут выполняться соотношения:

$$w(t_1) = \overline{w(\bar{t})} \text{ при } t_1 = \bar{t}, \quad (2.1)$$

$$w(t_2) = \overline{w(\bar{t})} \text{ при } t_2 = \frac{1}{\bar{t}} \quad (2.2)$$

и, следовательно,

$$\frac{dw(t_1)}{dt_1} = \overline{\frac{dw(t)}{dt}}, \quad (2.3)$$

$$\frac{dw(t_2)}{dt_2} = -\overline{t^2 \frac{dw(t)}{dt}}. \quad (2.4)$$

Отсюда следует, что нули и полюсы $\frac{dw}{dt}$ при продолжении перейдут также в нули и полюсы того же порядка. Следовательно, $\frac{dw}{dt}$ будет иметь особые точки: 0, i , $-i$, -1 , $+1$ — нули 1-го порядка; in , $-in$, im , $-im$, $\frac{i}{n}$, $-\frac{i}{n}$, $\frac{i}{m}$, $-\frac{i}{m}$ — полюсы 1-го порядка. Следовательно, получаем

$$\frac{dw}{dt} = M \frac{t(t^4 - 1)}{(t^2 + n^2)(t^2 + m^2)(m^2t^2 + 1)(n^2t^2 + 1)}, \quad (2.5)$$

где M — некоторая постоянная. Интегрируя, находим отсюда (учитывая, что при $t=i$, $w=0$)

$$w = -\frac{M}{2(n^2 - m^2)(1 - m^2n^2)} \left\{ \ln \frac{(t^2 + m^2)(m^2t^2 + 1)}{(t^2 + n^2)(n^2t^2 + 1)} - 2 \ln \frac{1 - m^2}{1 - n^2} \right\}.$$

Найдем постоянную M . При обходе точки O по бесконечно малой окружности с правого берега разреза на левый

$$\Delta \arg(t - in) = 2\pi i.$$

Поэтому соответствующее приращение комплексного потенциала будет

$$\Delta w = \frac{M}{2(n^2 - m^2)(1 - m^2n^2)} \cdot 2\pi i.$$

Так как это приращение должно быть равно $\Delta\psi = i \frac{q\alpha}{\pi}$,

то находим

$$M = \left(\frac{q\alpha}{\pi} \right) \frac{(n^2 - m^2)(1 - m^2n^2)}{\pi}. \quad (2.6)$$

Покажем, что w удовлетворяет требуемым для него условиям. Действительно, при t вещественном w вещественно и $\psi = 0$ (на струях). На пластинке ($t = e^{i\nu}$)

$$w = -\frac{q\alpha}{2\pi^2} \left\{ \ln \frac{1+m^4+2m^2 \cos 2\nu}{1+n^4+2n^2 \cos 2\nu} - 2 \ln \frac{1-m^2}{1-n^2} \right\}$$

и также $\psi = 0$.

На вертикальном диаметре OA , $t = i\tau$ ($0 \leq \tau \leq 1$), и

$$w = -\frac{q\alpha}{2\pi^2} \left\{ \ln \frac{|\tau^2 - m^2|(1 - m^2\tau^2)}{|\tau^2 - n^2|(1 - n^2\tau^2)} - 2 \ln \frac{1 - m^2}{1 - n^2} \right\} - \\ - \frac{q\alpha}{2\pi^2} \left\{ \arg(t - im) - \arg(t - in) \right\}.$$

Выберем главные значения $\arg(t - im)$ и $\arg(t - in)$ так, чтобы

$$\arg(i\tau - im) = -\frac{\pi}{2} \text{ при } \tau < m, \quad (2.7)$$

$$\arg(i\tau - in) = -\frac{\pi}{2} \text{ при } \tau < n. \quad (2.8)$$

Тогда легко видеть, что на OA $\psi = 0$, на OD и OD' соответственно $\psi = \frac{q}{2\pi} \alpha$ и $\psi = -\frac{q}{2\pi} \alpha$, что и требовалось.

§ 3. Определение функции $\zeta(t)$

$$\text{Функция } \zeta = \frac{1}{c} \frac{dw}{dz} = \frac{V}{c} e^{-i\theta},$$

как видно из рис. 2, должна удовлетворять условиям:

1. На частях пластинки AB и AB' $\arg \zeta = \mp \frac{\pi}{2}$.
2. На частях пластинки BF и BF' $\arg \zeta = \pm \frac{\pi}{2}$.
3. На струях $|\zeta| = 1$.
4. На сторонах угла OD и OD' $\arg \zeta = \mp \alpha$.

Точка O ($t = in$) будет для $\zeta(t)$ полюсом порядка $\frac{\alpha}{\pi}$, ибо в (ζ) угол $\angle DOD' = 2\alpha$ на основании 4, а в (t) равен 2π . Точно так же видим, что в точке D ($t = im$) будет нуль порядка $\frac{\alpha}{\pi}$.

В точке A (t) имеет нуль 1-го порядка, ибо $\angle BAB'$ в (ζ) равен π и в (t) равен π , а $\zeta = 0$. Точки B и B' ($t = e^{i\nu}$ и

$t = -e^{-i\mu}$ будут полюсами 1-го порядка, так как $\zeta = \infty$, а углы сохраняются.

Точка C не будет особой. Также не будут особыми точки F и F' , ибо углы между границами в этих точках в области (ζ) и в области (t) равны $\frac{\pi}{2}$. (В области (ζ) соседними границами около точек F и F' — прямые $\operatorname{Re}\zeta=0$ и дуги единичной окружности с центром в начале координат). Продолжая $\zeta(t)$ на всю плоскость (t) , подобно тому, как это сделано в § 4 работы [1], мы приходим к выводу, что на всей плоскости (t) ζ будет иметь особые точки — полюсы порядка $\frac{\alpha}{\pi} : in, \frac{i}{n}, -im, -\frac{i}{m}$; нули порядка $\frac{\alpha}{\pi} : -in, -\frac{i}{n}, im, \frac{i}{m}$; полюсы 1-го порядка: $-i, e^{i\mu}, -e^{-i\mu}$; нули 1-го порядка: $i, e^{-i\mu}, -e^{i\mu}$.

Теперь можем записать выражение для $\zeta(t)$:

$$\zeta(t) = N \left[\frac{(t+in)(nt+i)(t-im)(mt-i)}{(t-in)(nt-i)(t+im)(mt+i)} \right]^{\frac{\alpha}{\pi}} \times \\ \times \frac{(t-i)(t-e^{-i\mu})(t+e^{i\mu})}{(t+i)(t-e^{i\mu})(t+e^{-i\mu})}. \quad (3.1)$$

В точке C ($t=0$), $\zeta=1$. Подставляя, получаем для N значение

$$N = -1. \quad (3.2)$$

Проверим, что $\zeta(t)$ удовлетворяет наложенным на неё условиям.

На пластинке $t = e^{i\nu}$ и

$$\zeta = e^{i\frac{\pi}{2}} \left[\frac{(1+2n\sin\nu+n^2)(1-2m\sin\nu+m^2)}{(1-2n\sin\nu+n^2)(1+2m\sin\nu+m^2)} \right]^{\frac{\alpha}{\pi}} \times \\ \times \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\nu}{2} \right) \operatorname{ctg} \frac{\nu-\mu}{2} \operatorname{tg} \frac{\mu+\nu}{2}. \quad (3.3)$$

Отсюда получаем, что на AB и AB'

$$\left(\frac{\pi}{2} < \nu < \pi - \mu \text{ и } \frac{\pi}{2} > \nu > \mu \right) \arg \zeta = \mp \frac{\pi}{2},$$

на BF и $B'F'$

$$(\pi - \mu < \nu \text{ и } \mu > \nu) \arg \zeta = \mp \frac{\pi}{2}.$$

Следовательно, условия 1 и 2 выполняются.

На струях t вещественно и, следовательно, $|\zeta| = 1$ (условие 3 выполняется).

На OD и OD' ($t = i\tau$) для ζ имеем

$$\zeta = \left[\frac{|\tau - m| (1 + n\tau) (1 - m\tau) (\tau + n)}{|\tau - n| (1 + m\tau) (1 - n\tau) (\tau + m)} \right]^{\frac{\alpha}{\pi}} \times \\ \times \frac{(1 - \tau) (1 + 2\tau \sin \mu + \tau^2)}{(1 + \tau) (1 - 2\tau \sin \mu + \tau^2)} \cdot e^{i \frac{\alpha}{\pi} \arg \left(\frac{t - im}{t - in} \right)}. \quad (3.4)$$

На основании (2.7) и (2.8) получаем, что на OD и OD' $\arg \zeta = \mp \alpha$. Таким образом, и условие 4 также выполняется.

Отметим также, что на OA и OC ($\tau < m$ и $\tau > n$)

$$\arg \zeta = \frac{\alpha}{\pi} \arg \left(\frac{t - im}{t - in} \right) = 0$$

и, следовательно, линии тока OA и OC — отрезки оси OX .

§ 4. Определение координат плоскости течения

На основании (2.5) и (3.1)

$$z = z_0 + \frac{1}{c} \int_{t_0}^t \frac{1}{\zeta} \frac{d\omega}{dt} dt, \\ z = z_0 - \frac{M}{c} \int_{t_0}^t \times \\ \times \frac{(t+i)^2 (t - e^{i\mu}) (t + e^{-i\mu}) (t^2 - 1) t dt}{[(t-in)(t+im)(mt+i)(nt-i)]^{1 - \frac{\alpha}{\pi}}} \times \\ \times [(t-im)(t+in)(nt+i)(mt-i)]^{1 + \frac{\alpha}{\pi}} (t + e^{i\mu}) (t - e^{-i\mu}). \quad (4.1)$$

Формулы (2.6) и (4.1) дают общее решение поставленной задачи. Остается еще найти связь между параметрами.

Наложим прежде всего условие на параметры m , n и μ . Для этого рассмотрим изменение $z(t)$ вблизи бесконечно удаленной точки.

Возьмем $\frac{dz}{dt}$ из (4.1) и запишем его в виде $\frac{dz}{dt} = A_\alpha \left(\frac{dz}{dt}\right)^*$,

где

$$A_\alpha = \left[\frac{(t-im)(t+in)(nt+i)(mt-i)}{(t-in)(t+im)(mt+i)(nt-i)} \right]^{1-\frac{\alpha}{\pi}} \quad (4.2)$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{dz}{dt}\right)^* &= -\frac{M}{c} \times \\ &\times \frac{(t+i)^2(t-e^{i\mu})(t+e^{-i\mu})(t^2-1)t}{(t+in)^2(t-im)^2(nt+i)^2(mt-i)^2(t+e^{i\mu})(t-e^{-i\mu})}. \end{aligned} \quad (4.3)$$

Вблизи точки $t=im$:

$$A_\alpha = i e^{-i\frac{\alpha}{2}} \left[\frac{(m+n)(1+mn)(1-m^2)}{2m(n-m)(1+m^2)(1-mn)} \right]^{1-\frac{\alpha}{\pi}} (t-im)^{1-\frac{\alpha}{\pi}},$$

$$\left(\frac{dz}{dt}\right)^* = -\frac{M}{c} \cdot \left[-\frac{iA_1}{(t-im)^2} + \frac{B_1}{t-im} \right] + C,$$

где $A_1 > 0$, $B_1 = \operatorname{res} \left(\frac{dz}{dt}\right)^*_{t=im}$, C — некоторое постоянное число.

Найдем приращение z при переходе вокруг точки $t=im$ по малой окружности радиуса ε от OD' к OD

$$\Delta z = \int \frac{dz}{dt} dt = \int A_\alpha \left(\frac{dz}{dt}\right)^* dt.$$

Подставляя сюда (4.2) и (4.3), получаем

$$\begin{aligned} \Delta z = & \left\{ \frac{MA_1 |A_\alpha|}{c} \frac{\pi}{\alpha} \varepsilon^{-\frac{\alpha}{\pi}} + \frac{MB_1 |A_\alpha|}{c \left(1 - \frac{\alpha}{\pi}\right)} \varepsilon^{1-\frac{\alpha}{\pi}} - \frac{C |A_\alpha|}{2 - \frac{\alpha}{\pi}} \varepsilon^{2-\frac{\alpha}{\pi}} \right\} \times \\ & \times 2i \sin \alpha. \end{aligned}$$

При достаточно малом ε , Δz имеет вид

$$\Delta z = 2iK \sin \alpha,$$

где $K \rightarrow \infty$ при $\varepsilon \rightarrow 0$. Геометрически это приращение изобразится хордой, соединяющей концы дуги большого радиуса с центром в вершине угла.

При $\alpha = \pi$ обе стороны угла сольются с отрицательной частью оси абсцисс. Поэтому в этом случае должно быть $\Delta z \rightarrow 0$. С другой стороны полученное выражение для Δz дает

$$\Delta z = \frac{2iMB_1}{c},$$

т. е. будет конечным числом, если $B_1 \neq 0$.

Поэтому должно выполняться условие

$$B_1 = \operatorname{res} \left(\frac{dz}{dt} \right)_{t = im}^* = 0.$$

Определяя значение вычета, после несложных вычислений получаем уравнение

$$\frac{2(1-m^2)\sin\mu}{(1+m^2)^2 - 4m^2\sin^2\mu} = \frac{2m}{1-m^4} + \frac{1-mn}{2m(1+mn)} - \frac{1-n}{(1+m)(m+n)}, \quad (4.4)$$

которое свяжет параметры m , n и μ . Это уравнение можно еще записать в таком виде

$$\sin\mu = -\frac{1-m^2}{4m^2Q} + \sqrt{\left(\frac{1-m^2}{4m^2Q}\right)^2 + \left(\frac{1+m^2}{2m}\right)^2}, \quad (4.5)$$

где

$$Q = \frac{2m}{1-m^4} + \frac{1-mn}{2m(1+mn)} - \frac{1-n}{(1+m)(m+n)}.$$

Так как $\sin\mu < 1$, то возможные значения m и n должны удовлетворять неравенству

$$\frac{2m}{1-m^4} + \frac{1-mn}{2m(1+mn)} - \frac{1-n}{(1+m)(m+n)} < \frac{2}{1-m^2}. \quad (4.6)$$

Это неравенство удовлетворяется не всегда. Оно, например, не удовлетворяется при n близких к 1 и m близких к 0 одновременно.

§ 5. Определение параметров течения

Так как на пластинке $t = e^{i\nu}$, то подставляя это в (4.1), получаем

$$li = \int_l \frac{dz}{dt} dt = - \int_{\pi/2}^{\pi-\mu} \frac{dz}{dt} e^{i\nu} d\nu,$$

$$l = \frac{8M}{c} \int_{\pi/2}^{\pi-\mu} \frac{(1 + \sin \nu) \sin \nu \operatorname{tg} \frac{\nu - \mu}{2} \operatorname{ctg} \frac{\nu + \mu}{2} d\nu}{[(1 - 2n \sin \nu + n^2)(1 + 2m \sin \nu + m^2)]^{1 - \frac{\alpha}{\pi}} \times} \cdot \\ \times [(1 + 2n \sin \nu + n^2)(1 - 2m \sin \nu + m^2)]^{1 + \frac{\alpha}{\pi}} \quad (5.1)$$

Из сравнения рис. 2 и 3 видно, что можем записать

$$di - li = \int_{e^{i(\pi-\mu)}}^{-1} \frac{dz}{dt} dt.$$

Отсюда получаем формулу для расстояния от точки схода струи до середины пластинки

$$d = l - \frac{8M}{c} \times \\ \times \int_{\pi-\mu}^{\pi} \frac{(1 + \sin \nu) \sin \nu \operatorname{tg} \frac{\mu - \nu}{2} \operatorname{ctg} \frac{\nu + \mu}{2} d\nu}{[(1 - 2n \sin \nu + n^2)(1 + 2m \sin \nu + m^2)]^{1 - \frac{\alpha}{\pi}} \times} \cdot \\ \times [(1 + 2n \sin \nu + n^2)(1 - 2m \sin \nu + m^2)]^{1 + \frac{\alpha}{\pi}} \quad (5.2)$$

Для определения расстояния до пластинки $a = OA$ подставим в (4.1) $t = i\tau$ (причем $n \leq \tau \leq 1$).

Тогда получаем

$$a = \frac{M}{c} \int_n^1 \frac{(\tau + 1)^2 (1 + \tau^2)^2 (1 - 2\tau \sin \mu + \tau^2) \tau d\tau}{[(\tau + m)(1 + m\tau)(1 - n\tau)(\tau - n)]^{1 - \frac{\alpha}{\pi}} \times} \cdot \\ \times [(\tau + n)(1 + n\tau)(1 - m\tau)(\tau - m)]^{1 + \frac{\alpha}{\pi}} (1 + \tau^2 + 2\tau \sin \mu) \quad (5.3)$$

Выведем далее уравнения струй. Достаточно рассмотреть уравнение верхней струи, так как нижняя ей симметрична относительно оси OX .

Это вытекает и из выражения для $z(t)$.

Так как отрезку вертикального диаметра в (t) соответствует отрезок оси OX , то, следовательно, точкам, симметричным относительно вертикального диаметра в (t) , будут соответствовать в области течения точки, симметричные относительно оси OX .

Для точек верхней струи

$$-1 \leq t \leq 0.$$

Обозначим $t = -k$ ($0 \leq k \leq 1$). Тогда уравнение струи можем записать в виде

$$z(k) = a + di + \int_1^k \left(\frac{dz}{dk} \right) dk. \quad (5.4)$$

Находя из (4.1) $\frac{dz}{dk}$, получаем уравнение струи

$$\begin{aligned} z(k)_z^2 &= x(k) + iy(k) = \\ &= a - \frac{M}{c} \int_k^1 f_1(k) \cos 2f_2(k) dk + i \left[d - \int_k^1 f_1(k) \sin 2f_2(k) dk \right], \end{aligned} \quad (5.5)$$

где обозначили

$$f_1(k) = \frac{(1 - k^4)k}{(k^2 + n^2)(k^2 + m^2)(1 + n^2k^2)(1 + m^2k^2)}, \quad (5.5a)$$

$$\begin{aligned} f_2(k) &= \frac{\alpha}{\pi} \left(\operatorname{arctg} \frac{k}{m} \frac{1 + m^2}{1 - k^2} - \operatorname{arctg} \frac{k}{n} \frac{1 + n^2}{1 - k^2} \right) - \\ &- \operatorname{arctg} \frac{1}{k} - \operatorname{arctg} \frac{2k \sin \mu}{1 - k^2}. \end{aligned} \quad (5.5b)$$

Так как $2f_2(k)$ заключено в пределах от $-\frac{3}{2}\pi$ до $-\frac{\pi}{2}$, то для любой точки струи

$$x \geq a, \quad y \leq d.$$

Чтобы найти координаты точки совмещения струй, подставим в (5.5) $k=0$. Тогда

$$\begin{aligned} z(C) &= a - \frac{M}{c} \int_0^1 f_1(k) \cos 2f_2(k) dk + \\ &+ i \left[d - \frac{M}{c} \int_0^1 f_1(k) \sin 2f_2(k) dk \right]. \end{aligned} \quad (5.6)$$

Докажем, что мнимая часть этого выражения равна нулю. Контур $ABODC$, (причем D обходится по малой полуокружности) в области (t) не содержит внутри особых точек функции $\frac{dz}{dt}$ и поэтому

$$\int_{ABODC} \frac{dz}{dt} dt = 0.$$

Это равенство можем записать еще и так

$$\int_F^B \frac{dz}{dt} dt + \int_B^A \frac{dz}{dt} dt + \int_A^O \frac{dz}{dt} dt + \int_O^{D_1} \frac{dz}{dt} dt + \int_{\Gamma_\varepsilon} \frac{dz}{dt} dt + \\ + \int_{D_2}^C \frac{dz}{dt} dt + \int_C^F \frac{dz}{dt} dt = 0,$$

где D_1 и D_2 точки с координатами $im + i\varepsilon$ и $im - i\varepsilon$, Γ_ε — полуокружность радиуса ε с центром в точке D .

Подставляя значения интегралов, получим

$$i(l-d) - il + a + Ke^{i\alpha} + K(1 - e^{i\alpha}) + \\ + \int_{D_2}^C \frac{dz}{dt} dt + \int_C^F \frac{dz}{dt} dt = 0.$$

Так как $\int_{D_2}^C \frac{dz}{dt} dt$ — вещественен, то отсюда

$$Im \int_F^C \frac{dz}{dt} dt = Im \int_0^1 \frac{dz}{dt} dk = -\frac{M}{c} \int_0^1 f_1(k) \sin 2f_2(k) dk = -d,$$

и, следовательно, $Im z(C) = 0$.

Таким образом, для расстояния от точки совмещения струй до источника имеем формулу

$$b = a - \frac{M}{c} \int_0^1 f_1(k) \cos 2f_2(k) dk. \quad (5.7)$$

Сделаем теперь обзор, полученных для плоского течения результатов.

Уравнения (5.1, 5.2, 5.3 и 5.7) связывают параметры течения и вспомогательные параметры m и n (μ является функцией m и n).

Если задаться мощностью источника, длиной пластинки и ее расстоянием до источника, то однозначно определится скорость на струе и длина застойной области, если еще дополнительно задаться положением точки схода струи с пластинки. Таким образом, мощность источника, длина пластинки и ее расстояние до источника полностью еще не определяют течение.

Отметим далее, что рассмотренное течение будет устойчивым. Действительно, отношение $\frac{l}{a}$ не будет являться

функцией одного угла (как для рассмотренного ранее обтекания [1]) и потому при данном a l может принимать любые, сколь угодно близкие между собой значения.

Еще отметим, что при данных m и n все линейные геометрические параметры пропорциональны отношению $\frac{q}{c}$.

Поэтому, задав определенные значения m и n , мы получаем множество подобных течений, отличающихся только значением скорости на струе. Скорость на струе при прочих равных условиях прямо пропорциональна мощности источника.

§ 6. Обтекание пластинки потоком источника, не стесненного твердыми стенками

Рассмотрим частный случай исследованного плоского течения. Для этого положим: $\alpha = \pi$. Как уже отмечалось, в этом случае обе стенки сольются с отрицательной осью абсцисс. Заменяя эту твердую стенку линией тока, получаем обтекание пластинки потоком источника, причем поток не стеснен твердыми стенками.

Для получения формул, описывающих это течение, достаточно в формулах предшествующих параграфов подставить $\alpha = \pi$. Для потенциала течения получим

$$\omega = -\frac{q}{2\pi} \left\{ \ln \frac{(t^2 + m^2)(1 + m^2 t^2)}{(t^2 + n^2)(1 + n^2 t^2)} - 2 \ln \frac{1 - m^2}{1 - n^2} \right\}. \quad (6.1)$$

Координаты плоскости течения определяются формулой

$$z = z_0 + \frac{q(n^2 - m^2)(1 - m^2 n^2)}{\pi c} \times \\ \times \int_{t_0}^t \frac{(1 - t^2)(t + i)^2(t + e^{-i\mu})(t - e^{i\mu})t dt}{(t + in)^2(t - im)^2(mt - i)^2(nt + i)^2(t - e^{-i\mu})(t + e^{i\mu})}. \quad (6.2)$$

В этом случае интеграл легко берется в элементарных функциях. После несложных вычислений, получаем для $z(t)$ выражение

$$z = z_0 + Z(t) - Z(t_0), \quad (6.3)$$

где

$$Z(t) = \frac{q(n^2 - m^2)(1 - m^2 n^2)}{\pi c} \left\{ i\chi_n \left[\frac{1}{t + in} + \frac{1}{n(nt + i)} \right] - \right. \\ \left. - i\chi_m \left[\frac{1}{t - im} + \frac{1}{m(mt - i)} \right] - \chi_n \chi \ln \frac{t + in}{nt + i} + \right. \\ \left. + i\chi_n \ln \frac{t - e^{-i\mu}}{t + e^{i\mu}} \right\}, \quad (6.2a)$$

$$\chi_n = \frac{(1+n^2)(1-n)^2(n^2+2n\sin\mu+1)n}{(n+m)^2(1+mn)(1-n^2)^2(n^2-2n\sin\mu+1)} > 0, \quad (6.2b)$$

$$\chi_m = \frac{(1+m^2)(m^2-2m\sin\mu+1)(1+m^2)m}{(n+m)^2(1+mn)^2(1-m^2)^2(m^2+2m\sin\mu+1)} > 0, \quad (6.3c)$$

$$\chi_\mu = \frac{8\sin\mu \operatorname{tg}\mu(1-\sin\mu)}{(n^2-2n\sin\mu+1)(m^2+2m\sin\mu+1)} > 0, \quad (6.3d)$$

$$\chi = 2 \cdot \left[\frac{1+m}{(1-n)(m+n)} - \frac{1-mn}{2n(1+mn)} - \frac{2n}{1-n^4} - \frac{2(1-n^2)\sin\mu}{(1-n^2)^2+4n^2\cos^2\mu} \right]. \quad (6.3e)$$

Параметры n , m и μ связаны соотношением (4.4). Для параметров a , l , d и b получаем, исходя из очевидных равенств

$$\begin{aligned} li &= Z[e^{i(\pi-\mu)}] - Z(e^{i\frac{\pi}{2}}), \\ (l-d)i &= Z[e^{i(\pi-\mu)}] - Z(e^{i\pi}), \\ a &= Z(i) - Z(in), \\ b &= Z(0) - Z(in), \end{aligned}$$

следующие выражения:

$$\begin{aligned} l &= \frac{q(n^2-m^2)(1-m^2n^2)}{c\pi} \left\{ 2\cos\mu \left(\frac{\chi_m}{1-2m\sin\mu+m^2} - \frac{\chi_n}{n^2+2n\sin\mu+1} \right) - \right. \\ &\quad \left. -\chi_\mu \ln \sin\mu - \chi_n \chi \operatorname{arctg} \frac{(1-n^2)\cos\mu}{2n+(1+n^2)\sin\mu} \right\}, \quad (6.4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d &= \frac{q(n^2-m^2)(1-m^2n^2)}{c\pi} \left\{ 2\chi_\mu \ln \operatorname{ctg} \frac{\mu}{2} - \chi_n \chi \operatorname{arctg} \frac{1-n^2}{2n} + \right. \\ &\quad \left. + 2 \left(\frac{\chi_m}{1+m^2} - \frac{\chi_n}{1+n^2} \right) \right\}, \quad (6.5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a &= \frac{q(n^2-m^2)(1-m^2n^2)}{c\pi} \left\{ \chi_\mu \left(\frac{\pi}{2} + \mu - 2 \operatorname{arctg} \frac{n+\sin\mu}{\cos\mu} \right) + \right. \\ &\quad \left. + \chi_n \chi \ln \frac{2n}{1+n^2} - \chi_n \frac{1-n^2}{2n(1+n^2)} + \chi_m \frac{1-mn}{m(n-m)(1-mn)} \right\}, \quad (6.6) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b = & \frac{q(n^2 - m^2)(1 - m^2 n^2)}{c\pi} \left\{ \chi_n \chi \ln \frac{2}{n(1 + n^2)} + \right. \\
 & + \chi_n \frac{1 + 3n^2}{2n(1 + n^2)} + \chi_m \frac{(1 + m^2 - 2mn)n}{m(n - m)(1 - mn)} \\
 & \left. - 2\chi_\mu \left(\mu - \arctg \frac{n + \sin \mu}{\cos \mu} \right) \right\}. \quad (6.7)
 \end{aligned}$$

§ 7. Течение на конусе

Переходим к течению на конусе.

Соотношения между координатами конуса (r, σ) и комплексным потенциалом получаем, подставив в (4.1) и (2.6) вместо z, q и a соответственно (1.1), $\frac{Q}{\pi \sin \vartheta}$ и $\pi \sin \vartheta$.

Точно так же, делая в уравнениях (5.1), (5.2), (5.3) и (5.7) указанные подстановки, получаем в параметрическом виде соотношения между параметрами течения q, c, a, b, l и d (параметрическими переменными будут m и n).

Как и в случае плоского течения, течение на конусе будет устойчиво. Оно будет определено однозначно, если дана мощность источника, задана определенная дуга на конусе, находящаяся на определенном расстоянии от его вершины, и указано положение точки схода струи с дуги.

Скорость на струе при прочих равных условиях прямо пропорциональна мощности источника.

ЛИТЕРАТУРА

1. М. И. Хмельник. Некоторые типы струйных течений на конусе и плоскости. (См. наст. выпуск).
2. С. А. Чаплыгин. Собр. соч., т. 3. М., 1948.
3. Н. И. Ахиезер. О плоскопараллельном потоке через бесконечную решетку. Научн. записки ХАИ, вып. II, 1934.